

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου
στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:

ΟΙ ΝΕΦΕΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

Θεοφάνης Αριτζής

Αριθμός Μητρώου: 7568012200007

ΠΜΣ Ελληνικό & Παγκόσμιο Θέατρο

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Γεωργούση

Αθήνα, 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.....	3
ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....	4
1.ΑΠΟΣΑΦΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ	6
2.ΟΙ ΝΕΦΕΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ.....	8
3.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NLP;.....	11
4Α. ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΥΡΕΣΗ NLP ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ.....	19
4Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ.....	23
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....	32
6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	34

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Νευροεπικοινωνία που προσφέρουν οι επιστήμες της νευρολογίας, της γλωσσολογίας και του NLP αποτελεί διαχρονικά ένα ουσιαστικό πυλώνα μετάδοσης πληροφορίας ή και γνώσης από έναν άνθρωπο προς έναν άλλον.

Με την Νευροεπικοινωνία «όλη η δουλειά γίνεται στον εγκέφαλο». Οι σωστές δόσεις επικοινωνίας με τα κατάλληλα γλωσσικά διεγείρουν τους κιναισθητικούς νευρώνες και μεταφέρουν εύκολα εικόνες, λέξεις πεποιθήσεις από έναν άνθρωπο σε έναν άλλον άνθρωπο- ή ομάδα ανθρώπων.

Το θέατρο και οι παραστατικές τέχνες συλλήβδην χρησιμοποιούν: εικόνες, ήχους, λέξεις, σύμβολα, φωτισμούς και πολλές φορές μυρωδιές. Ο μαγικός παραπάνω συνδυασμός με τα σωστά γλωσσικά πρότυπα, έχει την δύναμη να εισχωρεί στο ασυνείδητο, να δημιουργεί εικόνες και λέξεις στον θεατή που μπορεί και να μην υπήρχαν πριν και τελικά να κατευθύνουν την βούλησή του προς μια κατεύθυνση.

Στην αριστοφανική κωμωδία Νεφέλες βρίσκουμε στο σημείο του δίκαιου και άδικου λόγου σημαντικά στοιχεία γλωσσικών προτύπων που χρησιμοποιούνται σαν υπνωτικά πρότυπα στην νευρολογία και σκοπό έχουν να κατευθύνουν προς μια κατεύθυνση το κοινό. Τα γλωσσικά αυτά πρότυπα ενέχουν σημαντικά NLP στοιχεία και σκοπό είχε ο Αριστοφάνης να προβάλλει τον παραγκωνισμό της πατροπαράδοτης εκπαίδευσης και των αξιών που αυτή πρέσβευε και τελικά προβληματίζει τον Αθηναίο θεατή του 423 π.Χ. με το απροσδόκητο για κωμικό έργο τέλος της.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ξεκίνησα να γράφω την συγκεκριμένη έρευνα μετά την διάλεξη με την Κυρία Μαρία Γεωργουση στο Μεταπτυχιακό Ελληνικό & Παγκόσμιο Θέατρο και συγκεκριμένα στο μάθημα: Ζητήματα Αρχαίων Θεμάτων, την οποία και θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ για όλη την καθοδήγηση.

Η ενασχόλησή μου με τομείς Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού και Συμβουλευτικής αποτέλεσαν τον λόγο για τον οποίο ασχολήθηκα με τον συγκεκριμένο έργο του Αριστοφάνη: «Οι Νεφέλες» και θέλησα να κάνω την ανάλυση πάνω στο σημείο του Δίκαιου και του Άδικου λόγου και συγκεκριμένα να εμβαθύνω στα γλωσσικά πρότυπα του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού.

Ο Δίκαιος (*κρείττων λόγος = ισχυρότερο, πειστικότερο επιχείρημα*) και Άδικος λόγος (*ήττων λόγος- ο άδικος λόγος με μη πειστική επιχειρηματολογία*) εμπεριέχουν ισχυρά γλωσσικά πρότυπα με τα οποία ασχολείται ο τομέας του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού με απώτερο σκοπό στο έργο να εκπαιδεύσει και ίσως να «κατευθύνει» το κοινό στην υιοθέτηση μια απόψεως του Αριστοφάνη. Παρατήρησα στην βιβλιογραφία πως δεν υπάρχει κάτι σχετικό, γι' αυτό αποφάσισα να καταπιαστώ με το θέμα αυτό.

Θα έλεγε κανείς πως στις Νεφέλες του Αριστοφάνη και συγκεκριμένα στο σημείο όπου συνομιλούν ο Δίκαιος και Άδικος λόγος είναι η απαρχή του NLP, δηλαδή του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού. Καθώς με ισχυρές λέξεις που αργότερα μελετήθηκαν από γλωσσολόγους και ειδικούς επικοινωνούντε με τέτοιο τρόπο στο κοινό με απώτερο σκοπό την εκπαίδευση και καθοδήγηση του κοινού προς μια κατεύθυνση. Επομένως τα πρώτα υπνωτικά, γλωσσικά πρότυπα θα μπορούσε κανείς να πει κανείς εμφανίζονται στα αρχαία κείμενα και σίγουρα στις Νεφέλες του Αριστοφάνη.

Για την ανάγνωση και ανάλυση των «ΝΕΦΕΛΩΝ» χρησιμοποιήθηκε το κείμενο του Θρ. Σταύρου.

ΑΠΟΣΑΦΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ:

Λέξεις Κλειδιά:

Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός: Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός (NLP) αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1970 στην Καλιφόρνια και από τότε εφαρμόζεται. Χρησιμοποιεί μεθόδους Νευρολογίας, Γλωσσολογίας και Προγραμματισμού. Μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο να ξεπεράσει μια φοβία σε πολύ λίγο χρόνο καθώς δρα σε τρία παράλληλα επίπεδα. Συνειδητό, Ασυνείδητο και νοητικό.¹

Κλινική Ύπνωση: Η κλινική ύπνωση ή υπνοθεραπεία ή ιατρική – θεραπευτική ύπνωση είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που χρησιμοποιεί την ύπνωση ως εργαλείο θεραπείας. Αποτελεί ίσως την πιο παλιά μορφή ψυχοθεραπείας. Αποτελεί βασικό εργαλείο του NLP.

Γλωσσικά Πρότυπα (Milton & Meta μοντέλο):

Milton²: Το μοντέλο του Μίλτον είναι μια γλώσσα του ασυνείδητου μυαλού. Με το μοντέλο αυτό είναι ευκολότερο να υπάρξει πρόσβαση στο ασυνείδητο μυαλό. Λόγω της ασάφειας του μοντέλου Milton, μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκαλώντας υπνωτική κατάσταση στο άτομο.

Meta μοντέλο³: Χρησιμοποιώντας τα υπνωτικά γλωσσικά πρότυπα του Μοντέλου Milton, ο ακροατής οδηγείται μακριά από λεπτομέρειες και την ουσία με αποτέλεσμα να διεισδύει κάποιος προς υψηλότερα επίπεδα σκέψης και τις βαθύτερες καταστάσεις του μυαλού.

¹ Bandler & Grinder, 1975b; Grinder & Bandler, 1976

² Bandler & Grinder, 1975a; Grinder, DeLozier, & Bandler, 1977

³ Grinder, J., DeLozier, J. & Bandler, R. (1977). Patterns of the hypnotic techniques of Milton H. Erickson. MD Volume 2. Capitola, CA: Meta Publications.

Πρότυπα- Σκέψεις:

Αυτοί οι τρόποι σκέψης όπως αναφέρει ο Gibbins Klein (2011) είναι:

- Οπτική σκέψη⁴: Η σκέψη μεταφράζεται σε αναπαραστάσεις ιδεών και νοητικών εικόνων, π.χ. η εικόνα της κούπας του καφέ.
- Ακουστική σκέψη : Η σκέψη μεταφράζεται σε ήχους, ή φωνές, π.χ. ο ήχος της καφετιέρας.
- Συναισθηματική σκέψη: Η σκέψη αναπαρίσταται με συναισθήματα, είτε εσωτερικά είτε από αυτά που προκύπτουν από το άγγιγμα. Στους συναισθηματικούς τρόπους σκέψης περιλαμβάνεται επίσης η γεύση και η ακοή, π.χ. η γεύση του καφέ, ή το άρωμα του. Κάθε άτομο έχει ιδιαίτερες προτιμήσεις ως προς το σύστημα που χρησιμοποιεί για να επικοινωνήσει και να σκεφτεί. Στην συσχέτιση με τον κόσμο, βοηθάει η επιλογή όλων των αισθήσεων, γιατί έτσι γίνεται εφικτή η σύνδεση με όλες τις προτιμήσεις των αναγνωστών, των ακροατών, των θεατών και εν γένει, όλων των πιθανών πελατών. Ακόμη κι όταν ένας στόχος αποφασίζεται, είναι πολύ πιθανό οι συμμετέχοντες της επαγγελματικής συνάντησης να το αναπαριστούν με πολύ διαφορετικούς τρόπους.

Δικανικός λόγος:

Ο δικανικός λόγος είτε κατηγορεί είτε απολογείται· αφού αναγκαστικά οι αντίδικοι κάνουν είτε το ένα είτε το άλλο. Ο δικανικός λόγος του δικηγόρου, ο οποίος εκφράζεται κυρίως με τις αγορεύσεις του ενώπιον των δικαστηρίων και στα δικόγραφα του και ιδίως στις προτάσεις του ενώπιον των δικαστηρίων, αποτελεί τέχνη του λόγου, όπως και οι Λυσίου λόγοι. Τον λόγο «Υπέρ Αδυνάτου» του Λυσία. « Οὐ πολλοῦ δέω χάριν ἔχειν, ὃ βουλή, τῷ κατηγορῶ, ὅτι μοι παρεσκεύασε τὸν ἀγῶνα τούτον» (403 π.Χ)

⁴ Gibbins-Klein, M., 2011. Winning by thinking: how to create a culture of thought leadership in you organization. Development and Learning in Organizations: An International Journal, 25(1), pp.8–10

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΦΕΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

Για αρχή είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως το αρχαίο κείμενο της κωμωδίας «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη το οποίο και παραδίδεται από τα μεσαιωνικά χειρόγραφα τελικά δεν είναι αυτό το οποίο και παρουσιάστηκε στον δραματικό αγώνα των Μεγάλων Διονυσίων περί του 424/23 π.Χ. (το οποίο είναι και το έτος της πρώτης διδασκαλίας των Νεφελών), τελικά αποτελεί την αναθεωρημένη μορφή του αρχικού κωμικού κειμένου του Αριστοφάνη.

Βάση των ερευνητών Dover και Nigel Wilson στη στερεότυπη έκδοση της (σειράς της Οξφόρδης του 2007) το σωζόμενο κείμενο δεν φαίνεται να αποκλίνει από εκείνο της παράστασης στα Μεγάλα Διονύσια του 424/23 π.Χ.

Τα μέρη του έργου που φαίνεται να έχουν υποστεί αναθεώρηση ευρύτερης κλίμακας, φαίνεται πως είναι:

Η παράβασις⁵:

ο κωμικός αγών (η αντιπαράθεση δηλαδή μεταξύ αυτών που οι αρχαίες Υποθέσεις- τα χειρόγραφα του έργου ονομάζουν Δίκαιο και Άδικο Λόγο

και η τελική σκηνή του εμπρησμού του Φροντιστηρίου του Σωκράτη· ενώ ελάχιστον φαίνεται πως είναι οι αλλαγές οι οποίες έγιναν σε όλο το δράμα.

Το αρχικό κείμενο των ‘Πρώτων Νεφελών’ είχε διασωθεί και ήταν γνωστό κατά την Ελληνιστική περίοδο, το οποίο σημαίνει πως ο ισχυρισμός είναι σωστός που λέει πως πρέπει να συντάχθηκε τότε).

Ο Αριστοφάνης για να κάνει αναθεώρηση του έργου, λογικά θα ήθελε και την συμμετοχή του σε κάποιον αγώνα. Ωστόσο απουσιάζει η οποιαδήποτε αναφορά από τα επίσημα τότε έγγραφα στα οποία καταγράφονταν οι νίκες στα Διονύσια και στα Λήναια. Το έργο που σώζεται περιέχει αναφορές στην κωμωδία του Ευπόλιδος Μαρικός, καθώς και στον Υπέμβολο, αναφορές οι οποίες υποδηλώνουν πως η αναθεώρηση θα πρέπει να έγινε μεταξύ 420 και 417 π.Χ.

⁵ Hubbard, 1991, 29

2^Α. Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ «ΝΕΦΕΛΩΝ»

Η κωμωδία του Αριστοφάνη «Νεφέλες» παρουσιάστηκε στα Μεγάλα Διονύσια το 423 π.Χ. και διακωμωδεί τη διδασκαλία του Σωκράτη και τις ιδέες των σοφιστών της εποχής.

Ο ηλικιωμένος, απαίδευτος Αθηναίος Στρεψιάδης, καταχρεωμένος από τις σπατάλες και τις ασωτίες του καλοαναθρεμμένου γιου του, Φειδιππίδη, προσπαθεί να τον πείσει να φοιτήσει στο φροντιστήριο του Σωκράτη, όπου θα μάθει τη διαφορά μεταξύ δίκαιου και άδικου λόγου και θα μπορεί να υπερασπίζεται καλύτερα τον εαυτό του στο δικαστήριο απέναντι στους δανειστές του. Όταν ο Φειδιππίδης αρνείται, ο Στρεψιάδης αποφασίζει να σπουδάσει ο ίδιος, παρά την ηλικία του.

Στο φροντιστήριο, έρχεται σε επαφή με τον κόσμο των ιδεών και πολύ γρήγορα εντυπωσιάζεται και ζητά να γνωρίσει τον δάσκαλο. Ο Σωκράτης παρουσιάζεται αυτοπροσώπως και ξεκινά η τελετή μύησης του γηραιού σπουδαστή. Ωστόσο, ο Στρεψιάδης αποδεικνύεται ανεπίδεκτος μαθήσεως. Εντέλει, ο Φειδιππίδης υποκύπτει στις απειλές του πατέρα του και έρχεται με το ζόρι στο διδασκαλείο για να σπουδάσει. Πατέρας και γιος παρακολουθούν τη σύγκρουση μεταξύ Δίκαιου και Άδικου Λόγου, με τον καθένα να υποστηρίζει ότι μπορεί να προσφέρει την καλύτερη εκπαίδευση στον Φειδιππίδη. Ο Άδικος Λόγος αναδεικνύεται νικητής.

3. Ο ΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΥ

Ο Δίκαιος Λόγος λέγεται «Κρείττων» λόγος, και έχει την έννοια του ισχυρού-αδιάσειστου επιχειρήματος που επιτυγχάνει εν τέλει και την πειθώ.

Από την άλλη, ο Άδικος Λόγος έχει το χαρακτηρισμό του «Ηττονος» λόγου, δηλαδή της ανεδαφικής- ασθενούς επιχειρηματολογίας η οποία που αποδεικνύεται και μη πειστική.

Οι παραπάνω όροι αυτοί σχετίζονται με τη ρητορική ισχύ κάθε λόγου και αναπόφευκτα υποδηλώνουν πως τα επικρατέστερα επιχειρήματα είναι τα ορθά, αυτά που εδράζονται στην αλήθεια και το δίκαιο, ενώ όσα στερούνται ορθότητας, αφού στηρίζονται στο ψεύδος και την αδικία, δε μπορεί παρά να είναι σαθρά και επομένως αναστρέψιμα⁶.

Βάσει των παραπάνω, ο Δίκαιος Λόγος είναι αυτός που αναμένεται να κυριαρχήσει έναντι του αντιπάλου του. Ωστόσο, συμβαίνει το αντίθετο. Το αποτέλεσμα τούτο έχει και σαφείς ηθικές προεκτάσεις, αφού απεικονίζει την ηθική κατάπτωση της αθηναϊκής κοινωνικής και πολιτικής ζωής που επιτρέπει την κυριαρχία της αδικίας, της ανηθικότητας και της ανομίας.

Ο Δίκαιος και ο Άδικος Λόγος συμβολίζουν την Παλαιά και τη Νέα Παιδεία αντίστοιχα και κατ' επέκταση τις παραδοσιακές ηθικές αξίες από τη μια, και από την άλλη τα νεωτεριστικά ιδεώδη που παρεισφρέουν στην αθηναϊκή εκπαίδευση και κοινωνία του 5ου αι. π.Χ.

Η εριστική τους αντιπαράθεση θα καταλήξει στην παταγώδη αποτυχία του Δίκαιου Λόγου να επιβληθεί και άρα στην περίλαμπρη «νίκη» του Άδικου Λόγου που επικρατεί καθολικά. Το αποτέλεσμα εκπληρώνει τις προσδοκίες του Αθηναίου πατέρα Στρεψιάδη και επιβεβαιώνει τη σωστή επιλογή εκπαιδευτικού ιδρύματος για το γιο του. Το Φροντιστήριο θα ικανοποιήσει το αίτημά του προς το νεαρό Φειδιππίδη να γίνει δεινός ρήτορας και υπερασπιστής των -κατά τ' άλλα άδικων- συμφερόντων της οικογένειάς τους εις βάρος των δανειστών τους. Βλέπουμε λοιπόν πως επειδή τα

⁶ 325 Thiery 2001, 17-8· βλ. επίσης Dover 1981, 101-2

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου
στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

κίνητρα του Στρεψιάδη δεν είναι «αγαθά» χρησιμοποιεί τον «άδικο» λόγο προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό του.

Τυφλωμένος από το λάθος και κατακλειζόμενος από τις ερινύες της πράξεως του τελικά σε μια προσπάθεια «κάθαρσις» και επαναφοράς της χαμένες αθηναϊκής ηθικής τάξης βάζει φωτιά στο φροντιστήριο του Σωκράτη.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NLP (NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING: ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ):

Ο Νευρογλωσσικός προγραμματισμός είναι ένα επικοινωνιακό εργαλείο: αφορά τον τρόπο με τον οποίο κάποιος επικοινωνεί με τον ίδιο του τον εαυτό και τους άλλους⁷. Χρησιμοποιεί όρους και τεχνικές από την Νευρολογία, την Γλωσσολογία και τον Προγραμματισμό.

Ξεκίνησε το 1979 όταν οι Bandler, R., & Grinder⁸ (Westwood, 1980) δημοσίευσαν το “Frogs into Princes”, υποστήριξαν πως πολύ καλοί ψυχοθεραπευτές μπορούν να συνδυάσουν διάφορες μεθόδους όπου θα μπορούσαν να γενικευτούν σε πολλούς πελάτες οι μέθοδοι αυτοί και να επαληθευτούν εμπειρικά μέσα από ένα coaching μοντέλο. Οι δύο ερευνητές για χρόνια παρατηρούσαν τις τεχνικές σπουδαίους ψυχολόγους- ψυχοθεραπευτές όπως Fritz Perls, Milton H. Erickson και Virginia Satir. Κατέληξαν πως όλες οι μέθοδοι ψυχοθεραπείας (συμβουλευτική, συστημική, ψυχοδυναμική, Gestalt), έχουν ένα κοινό έδαφος, μια βάση δηλαδή που είναι κοινή για όλους⁹. Για πολλούς το NLP θεωρείται ψευδοεπιστήμη (Cassidy- Rice, 2014, σελίδα 39), καθώς δεν έχει επαληθευτεί επιστημονικά με επαρκή δεδομένα(data). Οι Bandler και Grinder στην προσπάθειά τους να εκδώσουν την έρευνά τους δημιούργησαν τις υποθέσεις τους, ωστόσο δεν είχαν αποτελέσματα από εμπειρικές έρευνες για να τις επαληθεύσουν.

Έτσι λοιπόν η έρευνα στον τομέα αυτόν τα τελευταία 40 χρόνια είναι εξαιρετικά μειωμένη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός πως η ίδια η έρευνα στον τομέα του coaching είναι επίσης πολύ μικρή, ωστόσο την τελευταία δεκαετία φαίνεται

⁷ Collard, C., 1975, 58–71.

⁸ Ίδιο με το 14

⁹ Satir, 1983, 30- 65

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου
στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

πως έχει αυξηθεί¹⁰. Μονάχα δύο(2) ποσοτικές έρευνες βρέθηκαν. Οι υπόλοιπες είναι περιγραφικές ή από συλλογή άρθρων και βιβλίων.

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός(NLP) είναι δύσκολο να αναλυθεί από μόνος του. Κατά τους Grinder, Bandler & DeLozier το NLP είναι η μελέτη της υποκειμενικής εμπειρίας¹¹. Το 2015 οι Ready & Burton (σελ. 15) έδωσαν μια πιο αναλυτική περιγραφή στον όρο του NLP: «η μελέτη και η δομή της υποκειμενικής εμπειρίας.....η τέχνη και η επιστήμη της επικοινωνίαςτο εγχειρίδιο του εγκεφάλου μας...».

Μια άλλη εκδοχή είναι ότι «Το NLP είναι η τέχνη και η επιστήμη για την προσωπική αριστεία. Τέχνη γιατί ο καθένας φέρνει τη μοναδική του προσωπικότητα και στυλ και αυτό δεν μπορεί ποτέ να αποτυπωθεί με λέξεις ή τεχνικές. Επιστήμη γιατί υπάρχει μια μέθοδος και διαδικασία για την ανακάλυψη των προτύπων που χρησιμοποιούνται από εξαιρετικά άτομα σε οποιονδήποτε τομέα για να επιτύχετε εξαιρετικά αποτελέσματα»¹².

Ξεκίνησε με το μοντελοποιηθούν «τέλειες» συμπεριφορές. Είναι μια μεθοδολογία για να καταλάβουμε και να αλλάξουμε πρότυπα συμπεριφοράς. Η τέχνη της επικοινωνίας. Ένα εγχειρίδιο χρήσης του μυαλού ώστε να επιτύχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Πως χρησιμοποιούμε την γλώσσα του μυαλού ώστε σταθερά να καταφέρνουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Πολλοί αναφέρουν πως το NLP είναι μια ψευδοεπιστήμη και χρήζει πολλών ακόμα μελετών. Αυτό δεν έχει βάση καθώς οι επιστήμες που χρησιμοποιεί της νευρολογίας, της γλωσσολογίας και του προγραμματισμού/ ψυχολογίας, μόνο ψευδοεπιστήμες δεν είναι. Ουσιαστικά το NLP έχει χρησιμοποιήσει, ενώσει και μοντελοποιήσει τις τρεις παραπάνω επιστήμες.

Το NLP είναι μια εργαλειοθήκη με πολλά εργαλεία που χρησιμοποιείται παντού. Οπουδήποτε υπάρχει άνθρωπος και γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού. Στο μαρκετινγκ, στο “customer service”, στην πολιτική, στην εκπαίδευση.

Οι λέξεις έχουν δύναμη

Η ανθρώπινη γλώσσα είναι συναρπαστική. Υπήρξαν και υπάρχουν χιλιάδες γλώσσες, επομένως πολλοί τρόποι επικοινωνίας από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα

¹⁰ Athanasopoulou, A., & Dopson, S., 2018, 70–88

¹¹ Bandler & Grinder, 1975b; Grinder & Bandler, 1976, 24- 50

¹² O'Conner & Seymour, 1990, σελ. 1

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

όπου οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους. Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP) υποστηρίζει πως οι λέξεις που χρησιμοποιούμε συνδέονται άμεσα με το πώς νιώθουμε και συμπεριφερόμαστε.

« Η γλώσσα είναι η γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων»- **Alfred Kadushin**¹³

Βάση του NLP οι εσωτερικές διαδικασίες που κάνουμε μέσα στο νου μας για να δομήσουμε το μοντέλο του κόσμου μας είναι:

1. η γενίκευση,
2. η διαγραφή
3. και η διαστρέβλωση.

Επομένως όταν μειώνουμε τα τρία(3) παραπάνω στοιχεία προσδίδουμε στις λέξεις δύναμη και έτσι να ενδυναμώσουμε εμείς που τις λέμε ο πομπός (στην περίπτωση ο θίασος από τις «Νεφέλες» του Αριστοφάνη) του δέκτης (στην περίπτωση εδώ τους θεατές), να τους εκπαιδεύσουμε και τελικά να πραγματοποιήσουν οι θεατές τον εσωτερικό τους διάλογο και να αντιληφθούν καλύτερα νέες ιδέες και εμπειρίες.

Θα ρωτούσε κάποιος εδώ, είναι η Σοφιστική του Σωκράτη δείγμα NLP. Η απάντηση είναι πως ίσως και να είναι. Η Σοφιστική όπως είπαμε είναι ένα «ψυχρό» εργαλείο ρητορικής όπου χρησιμοποιεί κατάλληλα γλωσσικά πρότυπα για την επίτευξη ενός σκοπού και η οποία αν πέσει σε λάθος χέρια μπορεί να υποκινήσει πολύ κόσμο προς μια κατεύθυνση. Επομένως η εκπαίδευση των θεατών και εδώ παίζει σημαντικό ρόλο ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται την διαφορά του δίκαιου και του αδικού μέσα από επικοινωνιακά τεχνάσματα, όποια και αν είναι αυτά.

Την περίοδο όπου έμπαιναν τα θεμέλια της ψυχολογικής θεωρίας η γλώσσα- η ομιλία και είχε την δύναμη να φέρει στην επιφάνεια κρυφά μηνύματα του υποσυνειδήτου¹⁴ (Freud, 1915; Laffal, 1964).

¹³ Kadushin Alfred, 2021, xxxx

¹⁴ Freud, 1915, 24 & Laffal, 1964, 95

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να προσδώσουν ή να αφαιρέσουν το νόημα σε ένα θέμα¹⁵. Οι λέξεις μπορούν να αλλάξουν την κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου είτε επίσης να διαμορφώσουν ολόκληρες κουλτέρες και πολιτισμούς¹⁶.

Βασικό εργαλείο για το coaching και το NLP είναι η ομιλία. Επομένως καταλαβαίνει κανείς την δύναμη που κατέχουν στο να αλλάξουν η αλλιώς επαναπρογραμματίσουν τον εγκέφαλο ενός ανθρώπου αν χρησιμοποιηθούν σωστά. Είναι με λίγα λόγια ένα εργαλείο επιτυχίας¹⁷.

Κλινική Υπνοθεραπεία και NLP

Η Υπνοθεραπεία είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο το οποίο έχει αποδειχτεί ερευνητικά πως έχει ευεργετικές ιδιότητες για έναν ασθενή. Κατά την διάρκεια της υπνοθεραπείας τον ρόλο έχει ο λόγος, επομένως η χρήση σωστών γλωσσικών προτύπων όπως τα ορίζει το NLP¹⁸.

Συγκεκριμένα:

- a) Ψυχοθεραπεία: κατά την διάρκεια μια συνεδρίας μέσω timeline therapy για την ίαση ενός τραυματικού γεγονότος
- b) Αναλγησία- Αναισθησία: κατά την διάρκεια ενός τοκετού, έχει αποδειχτεί πως η υπνοθεραπεία είχε πολλά οφέλη στην μείωση των πόνων της γέννας
- c) Μαθησιακές δυσκολίες και “public speaking”

Βασικό εργαλείο για το coaching και το NLP είναι η ομιλία. Επομένως καταλαβαίνει κανείς την δύναμη που κατέχουν στο να αλλάξουν η αλλιώς επαναπρογραμματίσουν τον εγκέφαλο ενός ανθρώπου αν χρησιμοποιηθούν σωστά. Είναι με λίγα λόγια ένα εργαλείο επιτυχίας¹⁹.

¹⁵ Braveman, Arkin, Orleans, Proctor, & Plough, 2017, 156- 194

¹⁶ Alex Shashkevich, 2019, 45

¹⁷ Bostic St Clair and Grinder, 2001, 56

¹⁸ Rachel Copelan, Ph.D “How to Hypnotize yourself and others”, Wing Books, New York, Avenel, New Jersey, 1995

¹⁹ Bostic St Clair and Grinder, 2001, 56

Συνειδητό και Ασυνείδητο και πως οι γλωσσικές τεχνικές του NLP μπορούν να το επηρεάσουν

Για το Freud, σύμφωνα με τη θεωρία του της προσωπικότητας, όπως την παρουσιάζει αναλυτικά η Μαλικιώση-Λοΐζου (2001), ο άνθρωπος διαθέτει τρία επίπεδα συνείδησης: το «ασυνείδητο», το «προσυνειδητό» και το «συνειδητό». Εκεί είναι που το υποκείμενο απωθεί όλες τις σκέψεις και τις μνήμες που δεν πετυχαίνει να διαχειριστεί με τη λειτουργία του συνειδητού. Το «προσυνειδητό», πάλι, εκπροσωπεί τη «λογοκρισία» όσων υφίστανται στο ασυνείδητο, το κομμάτι εκείνο που αποφασίζει τι θα παραμείνει στο ασυνείδητο και τι θα μετακινηθεί στο χώρο του συνειδητού. Το «συνειδητό», τέλος, είναι το επίπεδο που κλείνει μέσα του όλα εκείνα για τα οποία ο άνθρωπος έχει επίγνωση²⁰.

Η έρευνα νευρογλωσσικών προτύπων έχει εφαρμοστεί σε πολλούς τομείς της γλωσσικής και νευροεπιστημονικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένης και της μελέτης των έργων του Αριστοφάνη. Η συνεισφορά της νευροεπιστήμης στη μελέτη των νεφελών του Αριστοφάνη μπορεί να προσφέρει νέες προσεγγίσεις και κατανοήσεις της γλωσσικής και κοινωνικής σημασίας του έργου.

Σύμφωνα με τις ερευνητικές εργασίες των Beretta και Campbell (2010) και των Kutas και Federmeier (2011), η ανάλυση της νευροεπιστημονικής δραστηριότητας του εγκεφάλου μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της επεξεργασίας της γλώσσας και της σημασίας της. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση της ηλεκτροεγκεφαλογραφίας (EEG) και της μαγνητικής τομογραφίας (fMRI) έχει δείξει ότι η γλωσσική κατανόηση σχετίζεται με συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου και με συγκεκριμένα νευρολογικά προτερήματα. Ένα άλλο σχετικό έργο είναι η μελέτη της Σταυρούλας Μαυρομμάτη και του συνεργάτη της, με τίτλο "Neuroimaging Studies of Reading and Reading Disability" (2010), όπου αναλύουν τα δεδομένα από εργασίες εγκεφαλογραφίας και μαγνητικής τομογραφίας που σχετίζονται με την ανάγνωση και τη δυσλεξία.

Τέλος, η μελέτη της Dianne F. Newbury και συνεργατών της με τίτλο "The Influence of Development and Language on Atypical Brain Response Profiles in

²⁰ Freud, S., 1985

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου
στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

"Children at High Risk of Dyslexia" (2015) αναφέρεται στον αντίκτυπο της γλωσσικής ανάπτυξης στις ανωμαλίες της εγκεφαλικής απόκρισης στη δυσλεξία.

Αξιοπιστία του NLP

Πολλοί κατακρίνουν το NLP λέγοντας πως είναι «ψευτοεπιστήμη». Ωστόσο όπως είπαμε και παραπάνω το NLP χρησιμοποιεί μεθόδους γλωσσολογίας, ψυχολογίας και νευρολογίας, οι οποίες είναι αποδεδειγμένες επιστήμες. Το NLP διδάσκεται σε πολλά μεταπτυχιακά σε μορφή 10 ήμερου course μέσα στον ευρύτερο κύκλο σπουδών των MSc in Coaching και MA in Applied Coaching (Henley Management College, Derby University, Oxford Brookes).

Το ANLP (Association of NLP) φιλοξενεί εξαμηνιαία ερευνητικά συνέδρια NLP σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου τα τελευταία 6 χρόνια. Μάλιστα, το Πανεπιστήμιο του Λίνκολν το Κέντρο Ηγεσίας και Διαχείρισης του Lincolnshire είχε για ένα το 2013 το δικό τους μάθημα Master Practitioner NLP που διοργανώθηκε από τους Dr's Jan και Graham Dexter.

Στην Αυστραλία, υπάρχει ένα εθνικό και αναγνωρισμένο επαγγελματικό μεταπτυχιακό πιστοποιητικό στο NLP. Αυτό βαθμολογείται στο επίπεδο 8 στο Αυστραλιανό εκπαιδευτικό σύστημα- το οποίο ισοδυναμεί σε ένα Bachelors Honours. Στην Αυστρία το Αυστριακό Εκπαιδευτικό Κέντρο Νευρο-Γλωσσικού Προγραμματισμού είχε κρατική άδεια για την παροχή εκπαιδεύσεων καθοδήγησης από το 1995. Από το 1995 η αποστολή του NLP είναι η αυστηρή επιστημονική έρευνα.

Παρά όλες αυτές τις προσπάθειες, το NLP εξακολουθεί να θεωρείται στον ακαδημαϊκό κόσμο από πολλούς ένα συμπληρωματικό σύνολο μη δοκιμασμένων τεχνικών που χρησιμοποιούνται στο ευρύτερο πλαίσιο του coaching, στις πωλήσεις, στην εκπαίδευση, στην ψυχοθεραπεία, κ.ο.κ. και χρήζει πληροφοριών και data²¹.

²¹ Bourke, 2013, σελ. 280

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

22

Αν ένας από τους αποδεκτούς ορισμούς του NLP είναι «Η μελέτη της δομής του υποκειμενικής εμπειρίας²³», τότε θα περίμενε κανείς το NLP να περιγράψει τόσο τη νοημοσύνη όσο και αποτελεσματικότητα μέσω της διαδικαστικής γνώσης και όχι της προτασιακής γνώσης, που είναι απλά περιγραφικό και δηλωτικό. Με μία από τις προϋποθέσεις του NLP να είναι το μυαλό και το σώμα είναι μέρος του ίδιου συστήματος²⁴.

Το NLP δεν μπορεί να απορριφθεί καθώς όπως είπαμε οι μέθοδοι του στηρίζονται πάνω στις επιστήμες της νευρολογίας και γλωσσολογίας. Ωστόσο χρειάζεται να γίνουν περισσότερες έρευνες και να ενισχυθούν τα πειραματικά αποτελέσματα.

²² Bodenhamer & Hall, 1999, p. 65, with permission

²³ Dilts et al., 1980

²⁴ Bandler & Grinder, 1979, σελ. 5

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

Στην παρούσα έρευνα δεν θα εξετάσουμε όλα τα εργαλεία του NLP αλλά μόνο τα γλωσσικά στοιχεία όπως εμφανίζονται στον Δίκαιο και Άδικο Λόγο στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη. Τα γλωσσικά αυτά στοιχεία που αποτελούν μέρος του Νευρογλωσσικού προγραμματισμού, δεν χρειάζονται συστάσεις καθώς έχει αποδειχτεί από την επιστήμη της γλωσσολογίας πως έχουν δύναμη και χρησιμοποιούνται σε τεχνικές ψυχοθεραπείας και της ψυχιατρικής. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας, η αξία της ερευνητικής μεθόδου που ακολουθήθηκε είναι ότι επιτρέπει την ανάδειξη συγκεκριμένων νευρογλωσσικών προτύπων στην αρχαία ελληνική γλώσσα και το λόγο. Επιπλέον, η μέθοδος αυτή επιτρέπει την αξιολόγηση της σημασίας των λέξεων και των φράσεων στον δίκαιο και άδικο λόγο στις νεφέλες του Αριστοφάνη.

4Α. ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΥΡΕΣΗ NLP ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Αν και η εφαρμογή της νευρογλωσσικής ανάλυσης σε κείμενα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας είναι μία σχετικά νέα προσέγγιση, οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, όπως ο Αριστοφάνης, είχαν κατανοήσει τη σημασία της γλώσσας και του λόγου στην ανθρώπινη κοινωνία και την πολιτική ζωή. Τολμώ να πω σαν ερευνητής της παρούσας εργασίας πως στις «Νεφέλες» του Αριστοφάνη βλέπουμε σωρεία γλωσσολογικών προτύπων τα οποία σαφώς και συνέβαλαν στην σημερινή εξέλιξη του NLP. Τέλος, παρατηρούμε ότι η νευρογλωσσική ανάλυση του λόγου του Αριστοφάνη μπορεί να βοηθήσει στην επανεκτίμηση του έργου του, αλλά και στη διευκόλυνση της κατανόησης της περιόδου και του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο δημιουργήθηκαν τα έργα του.

Μοντέλο Επικοινωνίας NLP, Συνειδητό και Ασυνειδητό

Θα ασχοληθούμε με το γλωσσικό κομμάτι του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού και θα αναλύσουμε πως οι λέξεις έχουν δύναμη. Δύναμη να περάσουν στο υποσυνείδητο των θεατών μηνύματα μέσω μιας υπνοθεραπευτικής τεχνικής.

Υπνοθεραπευτικής καθώς οι θεατές είναι καθιστοί, το συνειδητό τους παρακολουθεί μια παράσταση, επομένως οι ήχοι και οι κινήσεις κιναισθητικά κρατούν το συνειδητό σε εγρήγορση και έτσι η πόρτα του ασυνειδήτου είναι ανοιχτή ώστε να περάσουν σε αυτό μηνύματα και εντολές μέσω του Δίκαιου και του Άδικου λόγου, που χρησιμοποιούν μια σειρά από γλωσσικά πρότυπα του NLP, όπως γενικεύσεις, διαστρεβλώσεις/ αλλοιώσεις ώστε να επηρεάσουν το κοινό²⁵.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος

²⁵ Freud, S. , 1985) xxx

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να δεχτεί μόνο 134bits πληροφοριών ανά δευτερόλεπτο. Έτσι για να προστατευτεί από τα υπόλοιπα 1.999.866 υπάρχουν 3(τρία) φίλτρα που προστατεύουν.²⁶

1. Διαγραφές
2. Γενικεύσεις
3. Αλλοιώσεις/ Διαστρεβλώσεις

Διαγραφή:

Η διαγραφή συμβαίνει όταν δίνουμε επιλεκτικά προσοχή σε ορισμένες πτυχές της εμπειρίας μας και παραβλέπουμε άλλες για να αντιμετωπίσουμε μεγάλο όγκο πληροφοριών.

Διαστρεβλώσεις/ Αλλοιώσεις:

Εμφανίζεται όταν παρουσιάζουμε διαστρεβλωμένα ή εσφαλμένα την πραγματικότητα.

Γενίκευση:

Όταν αντλούμε παγκόσμια συμπεράσματα με βάση μόνο μια ή δύο εμπειρίες.

Συνήθως ο συνειδητός νους μπορεί να διαχειριστεί μόνο επτά(7), συν πλην δύο(2) εμπειρίες παράλληλα γιατί αλλιώς υπερφορτώνεται.

²⁶ Wang, Y. and Wang, Y., 2002, 259–269.
st IEEE InternationalA4

Αφού τα κάνουμε όλα αυτά έρχεται η εσωτερική αναπαράσταση, που επηρεάζει την εσωτερική μας κατάσταση. Σαν εσωτερική κατάσταση ορίζεται η κατάστασή μας, την φυσιολογία μας και τέλος η συμπεριφορά που εξωτερικεύουμε προς τα έξω.

Κατά την διάρκεια του Δίκαιου και Άδικου λόγου στις «Νεφέλες» του Αριστοφάνη αντιλαμβανόμαστε πως ο Άδικος και Δίκαιος λόγους ενέχουν πρώιμες μορφές γλωσσικών προτύπων. Θα λέγαμε πως ο Δίκαιος και Άδικος λόγος είναι ένα γλωσσικό παιχνίδι γενίκευσης μεταφοράς- Άδικος Λόγος και συγκεκριμένου λόγου.

Μοντέλο Milton- Γλωσσικά Υπνωτικά Πρότυπα

Το μοντέλο Milton ή αλλιώς τα υπνωτικά γλωσσικά πρότυπα τα έφτιαξαν οι Grinder και Bandler μοντελοποιώντας τον Milton Erickson, ψυχίατρος γνωστός υπνοθεραπευτής²⁷.

Ο Milton μέσα από τις συνεδρίες του και κατά την διάρκεια της ύπωσης παρήγαγε εξαιρετικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας γενικεύσεις υψηλού επιπέδου στην γλώσσα (ασάφεια).

Άρα με την ασάφεια στην γλώσσα που το κάνει και εδώ ο Δίκαιος λόγος στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη:

- Περνάει ευκολότερα μηνύματα στο ασυνείδητο
- Μπορείς να κάνεις τον δέκτη να συμφωνήσει με τις ιδέες

Όσο πιο ασαφές/γενικό είναι κάτι τόσο πιο πιθανό είναι να συμφωνήσουν περισσότεροι άνθρωποι. Παράδειγμα:

«Ο σεβασμός- σαν έννοια είναι πολύ σημαντική αξία» . Αν το κάνουμε όμως συγκεκριμένο, ο καθένας έχει τις δικές του ιδέες περί σεβασμού και τις δικές του αξίες. Στο μαρκετινγκ μεγάλες πολυεθνικές χρησιμοποιούν γενικά μοτο ώστε ο καθένας να κάνει τις δικές του συνδέσεις (π.χ. Nike- Just do it, HP- Inspire, Apple- Think big, κ.ο.κ.).

²⁷ Bandler & Grinder, 1975b; Grinder & Bandler, 1976

Ο συνειδητός νους είναι προγραμματισμένος να μπορεί να βγάζει νόημα όταν ακούει κατι, να μπορεί να καταλάβει για να επεξεργαστεί πληροφορίες. Επίσης ο συνειδητός νους φιλτράρει τις πληροφορίες (διαγραφές, γενικεύσεις, διαστρεβλώσεις). Με την ασάφεια- όπως κάνει στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη ο Δίκαιος λόγος, απασχολείται το συνειδητό γιατί προσπαθεί να βγάλει νόημα, επομένως το ασυνείδητο παραμένει απροστάτευτο και ανοιχτό και οι πληροφορίες περνάνε χωρίς διαγραφές και τελικά διαστρεβλώνει γενικεύει το ασυνείδητο.

Γλωσσικά Υπνωτικά Πρότυπα

Παρατίθενται παρακάτω τα βασικά υπνωτικά πρότυπα όπως εμφανίζονται στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

1. Γενίκευση ποσοτήτων:

Μια ομάδα λέξεων που έχει:

Μια καθολική γενίκευση

Χωρίς αναφορικό δείκτη

Και όλα τα πράγματα, όλα τα πράγματα μπορείς να τα κάνεις. Κανένας, δεν μπορεί να με καταλάβει. Όλοι μπορούν να το κανουν.

2. Ασάφεια (Φωνολογική, Συντακτική, Πεδίου Εφαρμογής, Σημείων Στίξης)

3. Ονοματοποίηση: Κατεργασία λέξεων (ακόμα και ρημάτων) που έχουν παγώσει στον χρόνο, κάνοντας τις ουσιαστικά(ουσιαστικοποίηση). Όταν γίνεται το ρήμα ουσιαστικό τότε είναι γενικό. Π.χ. εδώ δεν υπάρχει επικοινωνία

4. Επιλεκτική Περιοριστική Παραβίαση: Όταν μια πρόταση δεν είναι σωστά σχηματισμένη ως προς το ότι μόνο οι άνθρωποι και τα ζώα μπορούν να έχουν αισθήματα. Π.χ. το στυλό μου έχει πολλά να πει, οι τοίχοι έχουν αυτιά²⁸

META MONTELO- Virginia Satir²⁹

Το χρησιμοποίησε η οικογενειακή θεραπεύτρια- Virginia Satir. Βασίζεται σε τρία(3) φίλτρα, διαγραφές, διαστρεβλώσεις/αλλοιώσεις, γενικεύσεις. Περιέχει ένα ισχυρό “kit”

²⁸ Satir V., 1983, σ σ. 100- 140

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου
στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

γνώσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκτήσει κάποιος σαφήνεια εκεί που
υπάρχει ασάφεια. Είναι ακριβώς το αντίθετο από το Μοντέλο Μίλτου. Οι ερωτήσεις της
Satir/ Meta Model μας βοηθούν να:

- Να αποκτήσουμε περιεχόμενο και να πάρουμε πληροφορίες
- Να δούμε πέρα από αυτό που πιστεύουμε, δηλαδή να αποκτήσουμε εν
συναίσθηση και γνώση πέρα των εμπειριών μας

4B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα αυτή έχει μια σειρά από περιορισμούς και περιοριστικούς παράγοντες. Πρώτον, η ανάλυση βασίζεται στη μετάφραση του κειμένου στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, η οποία μπορεί να επηρεάζει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Δεύτερον, η ανάλυση βασίζεται σε μια μεμονωμένη κωμωδία του Αριστοφάνη και δεν μπορεί να εκτείνεται σε άλλα έργα του συγγραφέα ή άλλων αρχαίων συγγραφέων. Τρίτον, η έρευνα βασίζεται σε μια πρώτη προσέγγιση των νευρογλωσσικών προτύπων και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Επιπλέον, η έρευνα προσφέρει μια νέα προοπτική στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη σύνθεση και την κατανόηση της γλώσσας, καθώς και στην ανάπτυξη μελλοντικών ερευνών στον τομέα της νευρογλωσσικής ανάλυσης της λογοτεχνίας.

Τέλος, η έρευνα αυτή μπορεί να έχει σημαντικές εφαρμογές σε πολλούς τομείς, όπως η εκπαίδευση και η εκμάθηση γλωσσών, η θεραπευτική αγωγή, η επικοινωνία και η διαπροσωπική σχέση, καθώς και σε διάφορους τομείς της κοινωνίας όπου η γλώσσα και η επικοινωνία παίζουν σημαντικό ρόλο.

Συνολικά, η έρευνα αυτή αναδεικνύει τη σημασία της νευρογλωσσικής ανάλυσης στην κατανόηση του λόγου και της γλώσσας στην αρχαία ελληνική κοινωνία, και προσφέρει μια νέα προοπτική στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη σύνθεση και την κατανόηση της γλώσσας και του λόγου σήμερα.

Στην περίπτωση της εργασίας μας, μια πιθανή προσέγγιση και εύρεση νευρογλωσσικών προτύπων θα ήταν η χρήση ενός μοντέλου φράσης ή πρότασης για να αναγνωριστούν οι σημασιολογικές και συντακτικές δομές στις παραγράφους του έργου του Αριστοφάνη. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι οι προσεγγίσεις αυτές μπορούν να είναι αποτελεσματικές στον τομέα της λογοτεχνίας και της κριτικής κειμένων, όπως φαίνεται από την επιτυχία του αλγορίθμου BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) στη διάκριση πραγματικού και ψευδούς κειμένου στα social media.

5. ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, NLP ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Κατά την διάρκεια του Δίκαιου και Άδικου λόγου στις «Νεφέλες» του Αριστοφάνη αντιλαμβανόμαστε πως ο Άδικος και Δίκαιος λόγους ενέχουν πρώιμες μορφές γλωσσικών προτύπων. Θα λέγαμε πως ο Δίκαιος και Άδικος λόγος είναι ένα γλωσσικό παιχνίδι γενίκευσης μεταφοράς- Άδικος Λόγος και συγκεκριμένου λόγου. Η ανάλυση των νευρογλωσσικών προτύπων στις νεφέλες του Αριστοφάνη δείχνει ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τις δομές αυτές για να αναπαραστήσει την πειθώ των χαρακτήρων, προκειμένου να επιτύχει την επικοινωνία με το κοινό του

Οι λόγοι, είναι ρητορικοί, όχι ηθικοί. Με άλλα λόγια, δεν περιγράφουν επιχειρήματα που είναι ηθικά αξιόπαινα ή κατακριτέα, αλλά επιχειρήματα που θεωρητικά είναι περισσότερο ή λιγότερο πιθανό να κερδίσουν λόγω της ρητορικής και πειστικής τους δύναμης (κρίττον λόγος = ισχυρότερο, πιο πειστικό επιχείρημα· ήττον λόγος = αδύναμο , μη πειστικό επιχείρημα).

Οι λόγοι αυτοί αντιπροσωπεύουν: αφενός, την παλιά, παραδοσιακή εκπαίδευση της γενιάς των μαραθωνοδρόμων, αφετέρου, τη νέα Σωκρατική εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ NLP ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
Νο πως μαρφάνονται οι καλύτεροι Αθηναίοι
στον ενα θρονό θανάτου **γενίκευση** → **Γενίκευση**
το δίκαιο και η αρετή βασίζονται στον δικαστή τους → **Ονοματοποίηση**
Μηνέ παύει τον θάνατος να μολέει. → **Ασάφεια**
Στα έθνη **δία το κακά** της· γαυνοί ηγεμόνες με τάξη
στο σπίτι του καθαρής γαμψό σώμα και με γούλι.
Και τους αβήσανε πράτα, αφού σπασέ υβρίσσαν κώτα,
τα σπασσά τρυγέδια.
"Έτσι τον Παιλόδα σφάξη και **κατακλιματιστή**"
η "Μάρι, βράζε τη φωνή σου τη θανάτη και τη **ύλαση**"
κα επεί με τη παιδά σπαστή προνομιά θραυτή.
Κι φας κοινές έπιζε κάποιο πρόβατο τρυγέδι
η οι είναι τοσάδαται σου του **Φαύτη**
επιτή ενταξί της Μείσης, έπιμα σπύλινα ζάια → **Γενίκευση**
Καθόνται σπασί στον τρυγέδι
του να μη βιάζου τώτατε το σπασή σπ' εζία.
Και μάλις **σημαντότα** σπ' την άμα, τη θραυζουτή,
να μη φοβόνται και σπασία σπ' την ήθη.
Κοιτάξ· δεν αλλοπαρτάζαζι κώτα σπ' τον σφράζ του
κα στασι ανακαυάδα του τώτατε σπασί/βί/σπασί → **Παρατετεμένες φράσεις**
φρασί και γουλί, όπως κώτα στα φράση κώτα
Με ληραφή τη φωνή και κώτανας το μέτα
κώταξ δει **εξήρα** τον σπασπασί του
σπασί να **μαρφάτατε** μονάξ τον σπασί του.
Πέτα κώταξ δεν ήθη/ε μολέταται στα έπιμα
σπασί σπασί και σπασί, **μπαρτά** σπασί μαρτί/βί/σπασί.
Άμα έπιμαξ, δει **σπασί/ε** **σπασί/ε** και έε σπασί/ε
τα πώτα να ένε πώτα στα έπιμα.

«Επιτυχημένος» → Γενίκευση, επιτυχημένος σε σχέση με τι;

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

Μέσα από μια τέτοια γενίκευση, η εντύπωση (αίσθημα) που αφορά ένα μεμονωμένο γεγονός ή ένα άτομο μεταφέρεται στην αξιολόγηση σε ολόκληρη τη συμπεριφορά ενός ατόμου (ομάδα, μάζες). Το υποσυνείδητο μήνυμα που περνάει εδώ στους θεατές μέσω της γενίκευσης είναι: «Άρα εγώ ο Δίκαιος Λόγος είμαι λόγος πετυχημένος και πρέπει να με εμπιστευτείτε»

«Το Δίκαιο... στην πολιτεία αυτή» Ονοματοποίηση → Γενίκευση, επιτυχημένος σε σχέση με τι;

Η ονοματοποίηση είναι μια προσπάθεια γενίκευσης, ως αποτέλεσμα της οποίας η διαδικασία (ρήμα) αποκτά στατική μορφή και μετατρέπεται σε ουσιαστικό. Για παράδειγμα: αξιολόγηση - αυτοεκτίμηση, ισορροπία - ισορροπία, ερμηνεία - ερμηνεία κ.λπ. Το κρυφό ρήμα εδώ είναι το

«Μικρό παιδί...μιλάει»: Ασάφεια → Καθώς το μικρό παιδί δεν μιλάει

Η ασάφεια είναι μια σημαντική πλευρά της υπνωτιστικής γλώσσας. Δημιουργεί αποπροσανατολισμό και αφήνει τον ακροατή να βγάλει το δικό του συμπέρασμα, κάτι που σε συνειδητό επίπεδο μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο³⁰. Η σημαντικότητα του να ενθαρρύνει κανείς τον ακροατή να βρει το δικό του μήνυμα βρίσκεται στο ότι ο τελευταίος δεσμεύεται περισσότερο σε όποιο μήνυμα ανακαλύψει παρά σε αυτό που του προσφέρεται.

«όλα τα παιδιά», → Γενίκευση, δεν είναι δυνατόν όλα τα παιδιά να το κάνουν αυτό

«επειδή ατίμαζε τις Μούσες» → Γενίκευση, με ποιο τρόπο, δεν διευκρινίζει και κρατάει μια γενικότητα

Στην γενίκευση (generalization), μια εμπειρία αποδίδεται σε μια ολόκληρη κατηγορία της οποίας η εμπειρία αποτελεί ένα παράδειγμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν κάποιος απογοητεύεται από κάποιον και λέει «Εμπιστοσύνη σε κανέναν». Οι γενικεύσεις είναι η βάση για τιςπίστεις στον κόσμο, καλές ή κακές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι διαδικασίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Αποτελούν προσαρμοστικούς μηχανισμούς για την επιβίωση και στόχος θα έπρεπε να αποτελεί η εκμάθηση αυτών των γλωσσικών μοτίβων ώστε να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά³¹.

³⁰ Steinhaus, 2011, σελ. 55

³¹ Ortlieb and Cheek, 2014, σελ. 35

«Κανείς... κυδώνια», Παρατεταμένες φράσεις →

Οι παρατεταμένες φράσεις, που δεν έχουν σχέση με το θέμα, είναι κλασσικό υπνωτικό μοντέλο Μίλτον ώστε να παρακάμψει το συνειδητό και να μιλήσει στο ασυνείδητο.

«Χαχάνιζε σαν τσίχλα», Επιλεκτική μεταφορά πληροφοριών στον εγκέφαλο, παραβίαση → ώστε ο εγκέφαλος να λάβει πολύ συγκεκριμένη πληροφορία τι είναι σωστό να κάνει και τι όχι

Η μεταφορά των πληροφοριών από τον εγκέφαλο ονομάζεται βαθιά δομή ενώ η μεταφορά των πληροφοριών στον συνομιλητή ονομάζεται επιφανειακή δομή. Η αλλαγή που πραγματοποιείται κατά την μεταφορά από την βαθιά στην επιφανειακή δομή είναι οι διαστρεβλώσεις, οι αφαιρέσεις και οι γενικεύσεις³².

ΣΤΟΙΧΕΙΑ NLP ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

«Τζιτζίκια στα μαλλιά τους» → Επιλεκτική μεταφορά, παραβίαση: ώστε ο εγκέφαλος να λάβει πολύ συγκεκριμένη πληροφορία, στην περίπτωση εδώ ο Άδικος Λόγος θέλει να τονίσει πως αυτό που λέει ο Δίκαιος Λόγος είναι πάρα πολύ παλιακό. Επομένως οι θεατές να κάνουν εικόνα αυτού και να νιώσουν αποστροφή στα λεγόμενα του Δίκαιου Λόγου.

³² Cassidy-Rice, 2014, σελ. 67

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

«Κι όμως... Τριτογένειας», Γενίκευση:

Θέτει ένα κοινώς αποδεκτό κοινωνικό για την ανδρεία και τις αρετές του ίνδαλμα- τους Μαραθωνομάχους και κάνει γενίκευση πως όλοι οι Μαραθωνομάχοι ακολουθούν τα λεγόμενα του, κάτι το οποίο ενέχει ασάφεια μιας και δεν το γνωρίζει και δεν μπορεί όλοι οι άνθρωποι να ακολουθούν τυφλά κάτι, θα υπάρχουν και αυτοί που δεν ακολουθούν τα λεγόμενα του Δίκαιου Λόγου.

«Κι όταν πλησιάζουν οι γέροι...μ'ευγένεια», Ασάφεια:

Εδώ δεν διευκρινίζεται επαρκώς πότε κάποιος θεωρείτο γέρος. Στα 30, στα 50 ή πιο μεγάλος;

«Δεν θα πηγαίνεις...με ανοιχτό το στόμα», Υπνωτιστική γλώσσα & εσωτερικές εικόνες:

Εδώ έχουμε την ονοματοποίηση και τα κρυφά νοήματα που κρύβονται πίσω από τις λέξεις. Εδώ κάνοντας μια δυνατή εικόνα στο μυαλό των θεατών, ενός ανθρώπου με ανοιχτό το στόμα, θέλει ουσιαστικά να τους αποτρέψει από το να κάνουν κάτι τέτοιο. Η υπνωτιστική γλώσσα είναι ένας τρόπος να είναι κανείς ασαφής με καλλιτεχνική μαεστρία³³.

³³ Bauer, 1966

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

«Και δεν θα αντιμιλάς... παιδάκι», Γενίκευση & Ασάφεια:

Σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα ακούγονται όλες οι απόψεις. Το ίδιο και μέσα στις οικογένειες. Στο σημείο αυτό με τα λεγόμενα του δίκαιου λόγου, την γενίκευση και ασάφεια αυτό καταρρίπτεται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ NLP ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

(στο Φαίδραμο)

Αν πας παλληκαράκι μου, μ' αυτόν, μόνον τον Βάχο.

Θα μοιάσεις με το ανάθητ' αγόρια του Ιπποκράτη

και θα σε φωνάζουν παντού κόπανο και χαζό.

Γνωτιστική γλώσσα και εσωτερικές εικόνες που δημιουργούν αποστροφή

Γενίκευση: ποιο είναι το επιχείρημα κάποιος να σε χαρακτηρίσει έτσι; Επομένως με την γενίκευση εδώ θέλει να κάνει τον εσωτερικό του να σκεφτεί

«Αν πας παλληκαράκι μου... κόπανο και χαζό» → Ασάφειες:

Ο τρόπος προσανατολισμού του ατόμου έχει να κάνει με τον εσωτερικό του χάρτη. Εσωτερικός νους³⁴. Στα πρώτα στάδια της ζωής ο εσωτερικός χάρτης είναι απλός. Ωστόσο, καθώς μεγαλώνουμε, ο χάρτης γίνεται πιο σύνθετος και ανοίγονται νέες διαδρομές. Για ποιόν λόγο να σε πει κάποιος χαζό, ποια είναι τα επιχειρήματα, ο συνειδητός νους θα σκεφτεί και βάση των εμπειριών του θα δυσανασχετήσει με τα γλωσσικά που χρησιμοποιούνται εδώ («κόπανο, χαζό»), επομένως γίνεται με σκοπιμότητα ώστε οι θεατές να απορρίψουν υποσυνείδητα τον Δίκαιο Λόγο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ NLP ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

Αλειμμένος λάδι το φτελιά, με σοφοί άκουσε σου

θα συγκρίσεις στα γυμναστήρια και όχι στο ποδόσφαιρο

στης κλίμακα οι τριγωνί κενά, που όλα συμπληρώνονται

Ποτέ για ψύλλου πήδημα

δεν ε'σθ' αρχινός συστήσει κενά και ασήμαντα

θα πιάσεις στην Ακαδημία τα κλειδίοντα από κενά

ΜΕ ΦΑΝΑ κρόνια παιδά σφραγισμένους δάπια κολοφουρέματα

και θα μιλάς μες λάδι και πράσινα βάτα και έννοιαν

θα μιλάς με το κολοφουρέ, όπου σταθ θροώνε στον άνω σπινθηροειδή

ει κλίμακα των πλάτων και της φτελιάς

Μεταφορές και σημεία επίγνωσης

Όλοι το κάνουν

Τι σημαίνει ψύλλου πήδημα για τον καθένα;

Στο σημείο με το φτελιά δίνεται σαν επίγνωση.

Δηλαδή χρησιμοποιούνται πολλά κιναισθητικά

μέσα (όσφρηση, γεύση) ώστε να γίνει ο λόγος

πιο πιστευτός

«Αλειμμένος λάδι... φτελιάς» → Μεταφορές και σημεία επίγνωσης:

Όλοι το κάνουν; Τι σημαίνει ψύλλου πήδημα για εμένα και τι για εμένα; Στο σημείο όπου αναφέρεται η φτελιά δίνεται σαν επίγνωση, δηλαδή χρησιμοποιούνται πολλά κιναισθητικά σημεία όπως: όραση, οσμή, όσφρηση ώστε να γίνει πιο πιστευτός ο

³⁴ Pinel, J. (1990). *Psychobiology*. Prentice Hall, Inc.

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

λόγος. Όση περισσότερη επίγνωση έχει κάποιος για τα μοτίβα σκέψης του, τόσο περισσότερη ευελιξία διαθέτει και τόσο περισσότερο έλεγχο μπορεί να ασκήσει στην μελλοντική πορεία της ζωής του. Οι μεταφορές σε συνδυασμό με την επίγνωση-δηλαδή του κόσμου γύρω του με τις οποίες ο καθένας ζει τη ζωή του διαμορφώνουν την καθημερινή συμπεριφορά του³⁵. Αυτές μπορεί να είναι μοτίβα παραγωγικότητας, ή καταστροφικά μοτίβα και η επίγνωση για το ποιο μοτίβο χρησιμοποιείται οδηγεί πιο κοντά στην τελειότητα και την αυτοπραγμάτωση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ NLP ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

«Όσο εγώ σου λέω... γλώσσα μια πιθαμή»: → Μεταφορές & Γενίκευση:

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πρόκειται και εδώ για μεταφορά και γενίκευση. Δεν υπάρχει στον κόσμο μια συνταγή επιτυχίας όπως αυτή παρουσιάζεται εδώ με σκοπό να πείσει τους ακροατές να την ακολουθήσουν και να πειστούν πως αν κάνουν ότι τους λέει ο Δίκαιος Λόγος θα έχουν τριανταφυλλένιο πρόσωπο, κ.ο.κ.

³⁵ Foropon and McLachlin, 2013, σελ. 135

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ NLP ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Δίκαιος λόγος

Πλακώθηκαν τα στήθια μου... Δεν κρατάωμουν απ' το να συνηράζω τα λόγια του με αντίλογα. Μ' έχουνε πει κατώτερο λόγο οι φιλόσοφοι γιατί εγώ πρώτος τόλμησα να βγω παλληκαρήσια να αρνηθώ τη δικαιοσύνη, να αντιλέξω τους νόμους. Και τούτη η αξία μου κάνει χιλιάδες τάλαντα να υποστηρίζω δηλαδή το άδικο και να νικάω στο τέλος.

(Στο Φαιδριπίδη)

Για κόπα εγώ πως θα ζεπιάζω την παλιά ανατροφή που τόσο την πρίνιζε ο αντίπαλος. Σκέψου, πως θα σου απαγορεύει τα ζεστά λουτρά.

(Στο Δίκαιο Λόγο)

Δεν μας λες να μάθουμε κι εμείς, γιατί τ' απαγορεύεις;

Χρήση γλωσσικού προτύπου το οποίο ονομάζεται: ΜΕΤΑΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ

Χρήση γλωσσικού προτύπου Satir: Εδώ ο Άδικος Λόγος «προκαλεί» τον δίκαιο λόγο να μιλήσει συγκεκριμένα, με παραδείγματα και επιχειρήματα και όχι γενικότητες.

«Πλακώθηκαν τα στήθια μου... στο τέλος» → Χρήση του γλωσσικού προτύπου μεταπρογράμματα.

Σύμφωνα με το NLP, τα μεταπρογράμματα είναι στρατηγικές σκεπτόμενης σκέψης που δρουν ασυνείδητα στους ανθρώπους³⁶. Εντός αυτών είναι οι τρόποι μεταφοράς που είναι δυνατό ή αναγκαίοι με τη μορφή σιωπηρών εντολών του εσωτερικού μας διαλόγου. Αυτές οι σιωπηρές εντολές εκδηλώνονται με τη μορφή λέξεων όπως πρέπει, πρέπει, πρέπει, χρειάζομαι κ.λπ. Ο καθένας παράγει ένα συναίσθημα στο πρόσωπο. Ουσιαστικά εδώ ο Άδικος Λόγος προσπαθεί τις αρνητικές κατηγορίες του Δίκαιου Λόγου προς αυτόν, να τις κάνει να φανούν θετικές προς τον ίδιο τον Άδικο Λόγο:

«Μ' έχουνε πει κατώτερο λόγο οι φιλόσοφοι, γιατί εγώ πρώτος τόλμησα να βγω παλληκαρήσια να αρνηθώ τη δικαιοσύνη, να αντιλέξω τους νόμους. Και τούτη η αξία μου κάνει χιλιάδες τάλαντα να υποστηρίζω δηλαδή το άδικο και να νικάω στο τέλος».

«Δεν μας λες να μάθουμε και εμείς...απαγορεύεις;» → Εδώ βλέπουμε την χρήση των γλωσσικών προτύπων της Satir³⁷.

Στο σημείο αυτό ο Άδικος Λόγος προκαλεί τον Δίκαιο Λόγο να μιλάει με συγκεκριμένα πράγματα και όχι με γενικότητες χρησιμοποιώντας τα ρήματα

³⁶ Bandler, Richard & John Grinder, 1975, σελ. 3

³⁷ V. Satir, J. Grinder, R. Bandler, 1976, Changing with Families: A Book about Further Education for Being Human

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

προτροπής «δεν μας λές», ώστε μέσω ορθής μεθοδολογίας να εξηγήσει γιατί έχει αυτή την γνώση και έχει υπόσταση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ NLP ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Είναι βλαβερό συνήθεο, κάνει δειλό τον άντρα	→	Ασάφεια: Δεν εξηγεί τι κάνει δειλό τον άντρα. Μιλάει με με γενικότητες και ασάφειες,
ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Σπίσου, σε άρπαξα απ' τη μέση και δε θα μου ξεφύγεις. Για πές μου, απ' όλα τα παιδιά του δία, ποιος έχει πιο γενναία ψυχή και άντεξε στους πιο μεγάλους κόπους;		
ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Ποιος άλλος από τον... κάνεις δεν τον περνάει	→	Εδώ έχουμε προσωπική τοποθέτηση του Δίκαιου Λόγου. Δεν στηρίζεται σε κάποια τεκμηρίωση,
ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Είδες ποτέ να λουτρό του Ηρακλή να ναι καλά Κι είδες το στήθος που ήταν η πρώτη απ' όλα των κορών;	→	Τεκμηριωμένη επιχειρηματολογική τοποθέτηση
ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Εγώ μιλάω για κούνα, που πόνε το παιδί και άλλ' τη μάρα σου λοκαρών και στα μισού της πύλης το λουτρό, και αδειάζουν οι παλαιστρες	→	Αποπροσανατολισμός, γενικεύσεις
ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Εσύ κατηγορείς, μα εγώ παινάω την αγορά. Αν ήταν κακό πράγμα, δεν θα μιλούσε για "ανωρηθδες" ο Όμηρος όπως θύλαξη για το μίστος και τίς τους άλλους πρώτες. Λες ασάμα ότι δεν πρέπει να γενικεύει τη γνώση σε νέα. Κι εγώ σου λέω, πως πρέπει και μάλιστα πολύ. Κι ακόμα τους συστήνεις να είναι πάντοτε φρόνιμοι - είλω κακό κι αυτό. Είδες κανένα φρόνιμο ποτέ σου να προκάμει; Λέγε μου λοιπόν, αν μορμαίς, βγάλε με ψυτή.		
ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Να λοιπόν! Για τη φρονιμάδα του, του χάρισα τον Πηλο μαχαίρι οι θεοί να πολεμάει με τα θηρία του δάσους.		
ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Μαχαίρα; Αστειο κέρδος εγώ για πληρωμή της αρετής του ο κομοσώδη Εγώ για λές ο Υπερβαίος εστίς της ποινής του έβγαλε απ' τα λουτρά πολλά τάλαστα επιστάτους με τόνοι χρυσά και μαλαρά Κιού είναι κέρδος, όχι κούνα το γελίο μαχαίρι	→	Με στοχευμένα γλωσσικά πρότυπα Satir, προσπαθεί να εκθέσει τον Δίκαιο Λόγο
ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Μα επειδή ήταν φρόνιμος, παντράθηκε τη Θηρία		

«Είναι βλαβερό... κάνει δειλό τον άντρα» → Ασάφεια

Δεν εξηγείται τι κάνει δειλό τον άντρα. Ενέχεται και εδώ η ασάφεια προκειμένου να πείσει τους ακροατές ότι τα επιχειρήματα του Δίκαιου Λόγου υπερέχουν.

«Ποιος άλλος από τον Ηρακλή... κάνεις δεν τον περνάει» → Μη τεκμηριωμένη τοποθέτηση

Εδώ έχουμε προσωπική τοποθέτηση του ΔΙΚΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ. Δεν στηρίζεται κάπου η τεκμηρίωση αυτή.

«Είδες... σε όλο τον κόσμο» → Τεκμηριωμένη επιχειρηματολογική τοποθέτηση βάση παραδείγματος.

«Εγώ μιλάω...θηρία του δάσους» → Γενικεύσεις

Εδώ ο Δίκαιος Λόγος «στριμώχνεται». Με λίγα λόγια δεν απαντάει στον Άδικο Λόγο και μιλάει με γενικεύσεις και προσπαθεί να αποπροσανατολίσει.

«Εγώ μιλάω...παλαιστρες» → Γενικεύσεις

Εδώ ο Δίκαιος Λόγος «στριμώχνεται». Με λίγα λόγια δεν απαντάει στον Άδικο Λόγο και μιλάει με γενικεύσεις και προσπαθεί να αποπροσανατολίσει.

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου
στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

«**Μαχαίρι... γελοίο μαχαίρι**» → Χρησιμοποιεί συγκεκριμένα γλωσσικά πρότυπα Satir και προσπαθεί να εκθέσει τον άδικο λόγο

«**Και εκείνη τον παράτησε... απ'τους θεούς...,τι λές**» → Γενικεύσεις, Επίκληση στα θεία

Εδώ ο Δίκαιος Λόγος «στριμώχνεται» και πάλι. Με τις γενικεύσεις και την επίκληση στα θεία προσπαθεί να δώσει επιχειρηματολογική ισχυρότητα στα λόγια του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ NLP ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
Οι ξεσκισμένοι.

ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Πολύ σωστά.
Και τραγουδίες ποιο γράφουνε.

ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
Οι ξεσκισμένοι.

ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Πολύ καλά.
Και ποιοι δημιουργούνε.

ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
Οι ξεσκισμένοι.

ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Τώρα, το κατάλαβα, ότι δεν έτρεξε τι μας λες.
Για κατά νόμο σου το κανόνι
και πτες μας ποιοι περισσεύουν.

ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ναι! Κοιτάξτε!

ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Και τι βλέπεις.

ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
Πως είναι περισσότεροι οι ξεσκισμένοι.

(Δείχνει με το δάχτυλο μερικούς από τους θεατές)

Να τος εκάνω, να κι αυτός
κι ο τριγυτός, από εκεί!

(προς τα κανόνι)

Ω, εσύ, την παύσαμε!
Και τώρα, να με θυθείτε
πεινάω τα μισιά μου
και τρέχω να μπω ανάμεσά σας.

Εδώ βλέπουμε πως και οι δυο λόγοι έχουν γενικεύσεις και μεταφορές καθώς πρόκειται να ολοκληρώσουν την «διαμάχη τους», επομένως χρησιμοποιούν και οι δυο εργαλεία NLP- γλωσσικών προτύπων για την επικράτηση του ενός η του άλλου

«Οι ξεσκισμένοι... να μπω ανάμεσά σας»: μεταφορές, γενικεύσεις

Βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση του δικανικού λόγου μεταξύ Δίκαιου και Άδικου Λόγου στις Νεφέλες του Αριστοφάνη. Εδώ και οι δύο λόγοι χρησιμοποιώντας τα ίδια όπλα- γλωσσικά NLP πρότυπα (Satir, Milton) προσπαθούν να επηρεάσουν τους θεατές με την επιχειρηματολογία τους και να νικήσουν ο ένας λόγος έναντι του άλλου.

2. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΥΠΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι Νεφέλες είναι από τα πλέον πολύ-επίπεδα και δύσκολα έργα του Αριστοφάνη με πολλαπλά νοήματα.

Η ανάλυση των νευρογλωσσικών προτύπων στα έργα του Αριστοφάνη καταδεικνύει ότι η γλώσσα είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αποτύπωση των αξιών και των προτύπων που υποστηρίζει μια κοινωνία. Επιπλέον, η ανάλυση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της αναγνώρισης των διαφορετικών νευρογλωσσικών προτύπων που χρησιμοποιούνται στη γλώσσα, καθώς αυτά μπορούν να αποτελέσουν μια πηγή κατανόησης της κοινωνικής πραγματικότητας και των αξιών που υποστηρίζονται από μια κοινωνία. Η ανάλυση αυτή μπορεί να αποτελέσει μια αρχή για περαιτέρω μελέτες σχετικά με τη σχέση μεταξύ γλώσσας και κοινωνίας στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία, καθώς και στις σύγχρονες κοινωνίες.

Ο δικανικός αυτός λόγος μεταφράζεται σαν Δίκαιος και Άδικος στα νέα ελληνικά και ίσως δεν είναι η ορθότερη μετάφραση. Στα αρχαία ελληνικά είναι ο Κρείττων (= ο λόγος με ορθά επιχειρήματα) και ο Ήττων Λόγος (= ο λόγος δίχως ορθά επιχειρήματα). Αλλά τελικά τι είναι Κρείττων και Ήττων Λόγος;

Σύμφωνα με το κείμενο ο δίκαιος λόγος είναι ο ισχυρότερος, ενώ ο άδικος λόγος είναι ο λιγότερο ισχυρός. Στο έργο φαίνεται να νικάει ο Ήττων Λόγος, αλλά η ερμηνεία αυτή δεν είναι ορθή και θα εξηγήσουμε το γιατί. Στο έργο Νεφέλες βλέπουμε τελικά το φροντιστήριο που διδάσκει τον Ήττων Λόγο, να καταστρέφεται. Ο ήρωας-ο Στρεψιάδης έχει έρθει στο φροντιστήριο με μια ανήθικη- κακή πρόθεση, να μάθει δηλαδή πως να χειρίζεται τον λόγο ώστε να μπορέσει να νικάει τους δανειστές του στα δικαστήρια. Οι τύψεις του τον κατακλύζουν και τελικά για την αποκατάσταση της ηθικής τάξης βάζει φωτιά και καίει το φροντιστήριο. Εφόσον επέλεξε τον άδικο λόγο ο Στρεψιάδης, οδηγήθηκε και σε άδικη συμπεριφορά³⁸

Ο δίκαιος και άδικος λόγος υπάρχουν παντού στην ζωή μας και έχουν μάλιστα και αργετυπική μορφή. Το καλό το δικό μου, είναι το κακό το δικό σου και αντίστροφα. Ο Άδικός και Δίκαιος λόγος ουσιαστικά είναι το ίδιο νόμισμα από διαφορετικές

³⁸ Γεωργούση, Μ.Δ., Αριστοφάνης και Σοφιστική, Αθήνα 2016

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου
στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

πλευρές. Στο έργο ο Αριστοφάνης παρουσιάζει τον Δίκαιο και Άδικο λόγος και αφήνει τον πρωταγωνιστή- Στρεψιάδη να διαλέξει ποιόν από τους δύο θα χρησιμοποιήσει.

Όσον αφορά τα γλωσσικά πρότυπα: και οι δυο λόγοι χρησιμοποιούν γλωσσικά πρότυπα που μετέπειτα χρησιμοποιήσαν οι επιστήμες της γλωσσολογίας και νευρολογίας και εμφανίζονται στα εργαλεία του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού-NLP. Ουσιαστικά και οι δυο λόγοι θέλουν να περάσει το δικό τους και να πείσουν. Για να το κάνουν αυτό χρησιμοποιούν εργαλεία NLP: τόσο Milton, όσο και Satir. Γενικότητες και ασάφειες με σκοπό να «τρυπώσουν» στο ασυνείδητο των θεατών, να πείσουν και χειραγωγήσουν τους θεατές προς μια κατεύθυνση.

Ο Αριστοφάνης με εκπληκτική μαεστρία γελοιοποιεί τις προσωπικότητες και τις πρακτικές με τις οποίες ασχολείται ο Σωκράτης και οι οικείοι του. Θεωρεί πως οι πρακτικές αυτές δεν λύνουν κοινωνικά θέματα και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις ανάγκες της εποχής. Επίσης τους καθιστά ενόχους που δεν εκπαιδεύουν τους πολίτες προς την σωστή κατεύθυνση καθώς διαθέτουν την γνώση του δίκαιου και του αδίκου. Αυτό μάλιστα το αναφέρει και ο ίδιος ο Στρεψιάδης προς τους σοφιστές αυτούς: «Γιατί ενώ με είδατε να οδεύω προς την καταστροφή μου, δεν με σταματήσατε»; Εδώ γυρίζουμε στην παραπάνω διαπίστωση που αφορά την ελεύθερη βούληση και έρχεται σε σύγκρουση με την κοινωνική ευθύνη των δασκάλων της εποχής.

Έτσι, οι νευρογλωσσικές μέθοδοι μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση και κατανόηση του λόγου στην κλασική λογοτεχνία. Η εφαρμογή αυτών των μεθόδων στα έργα του Αριστοφάνη αποκαλύπτει τη σημαντικότητα της γλώσσας και της κοινωνικής σημασίας των λέξεων στη διαμόρφωση των χαρακτήρων και της πλοκής των έργων του.

Θα μπορούσε να πει κάποιος, πως η καταδίκη του Σωκράτη, προέκυψε μετά τις «Νεφέλες» και τα γλωσσικά πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν και εκπαίδευσε τους θεατές και τον δήμο να πιστεί πως ο Σωκράτης είναι αμοραλιστής και τιμωρήθηκε; Αυτό ίσως δεν θα το μάθουμε ποτέ.

Συνοψίζοντας, η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία επικεντρώθηκε στη μελέτη του δίκαιου και άδικου λόγου στις νεφέλες του Αριστοφάνη με τη χρήση νευρογλωσσικών μεθόδων. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προέκυψαν σημαντικές πληροφορίες για τη σημασία των λέξεων και την κοινωνική τους συνεκτίμηση, καθώς και για τη δομή του λόγου στην κλασική λογοτεχνία. Τα ευρήματα

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου
στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

αυτά μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλούς άλλους τομείς της λογοτεχνικής ανάλυσης
και να διευκολύνουν την κατανόηση και την ερμηνεία των κλασικών κειμένων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Γεωργούση, Μ. 2015. Σπουδαίων-Γελόιον: Σημασίες, Λειτουργίες και η σχέση των όρων

Γεωργούση, Μ. 2016. Αριστοφάνης και Σοφιστική. Αθήνα: Παπαζήσης.

Γιαννικόπουλος, Α. 1983. Η εκπαίδευση κατά τον 4ο

Γιαννικόπουλος, Α. 2003. Η εκπαίδευση στην κλασική και προκλασική αρχαιότητα: Ιστορία Γράμματα.

Ευαγγελόπουλος, Σ. 1999. Ελληνική εκπαίδευση τόμος Β'. Αθήνα: Ελληνικά

‘Ευριπιδαριστοφανίζων: Η πρόσληψη του Ευριπίδη από την αρχαία κωμωδία’, στο Θ. Παππάς- Α. Μαρκαντωνάτος (επιμ.) Αττική Κωμωδία. Πρόσωπα και Προσεγγίσεις. Αθήνα 2011, 675-737 1998. 2003. 3000380). 31(1), 18-38. Retrieved March 22, 2010, from ABI/INFORM Global.

Θεοδωρακόπουλος, Ι. 2002. Εισαγωγή στον Πλάτωνα. Αθήνα: Εστία.

Ισηγόνης, Α. 1964. Ιστορία της Παιδείας. Αθήνα.

Κακριδής, 246-47. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών-Δ.Ο.Λ.

Κακριδής, Ι.Φ. 2013. Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία. Αθήνα: Δ.Ο.Λ.

Καρζής, Θ. 1997. Η παιδεία στην αρχαιότητα. Αθήνα: Φιλιππότη.

Κυριακίδη-Νέστορος, Α. 2013. «Η ερμηνεία των μύθων από την αρχαιότητα έως σήμερα» .

Κύρκος, Β. 1992. Αρχαίος Ελληνικός Διαφωτισμός και Σοφιστική. Αθήνα: Παπαδήμας.

κωμωδία. Πρόσωπα και προσεγγίσεις, επιμ. Θ. Παππάς και Α. Μαρκαντωνάτος, 459-537. Αθήνα: Gutenberg.

Λυκιαρδοπούλου – Κοντάρα, Σ. 2005. Παιδική ηλικία και εκπαίδευση: Ιστορικές και

Μανακίδου, Ε, και Μανακίδου.Φ. 2015. Έν οίκω και έν δήμω. Όψεις του ιδιωτικού και του δημόσιου βίου μέσα από γραμματειακές και εικονογραφικές μαρτυρίες στην αρχαϊκή και κλασική εποχή. Αθήνα:ΣΕΑΒ.

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

Μαρκαντωνάτος, Α. 2011. «Αθήνα και Αριστοφάνης: Ένα ιστορικό μεταίχμιο», Αθήνα: Παπαζήσης.

Στο: Ελληνική Μυθολογία, Εισαγωγή, Ανάλυση και Ερμηνεία του Ελληνικού Μύθου, επιμ. Ι.Θ. της Ελληνικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Γρηγόρη.

Antonakis, J. (2001). The validity of the transformational, transactional, and laissez faire leadership model as measured by the Multifactor Leadership Questionnaire

Athanasopoulou, A., & Dopson, S. (2018). A systematic review of executive coaching outcomes: Is it the journey or the destination that matters the most? *The Leadership Quarterly*, 29(1), 70–88

Avolio, B. J. (1999). Full leadership development: Building the vital forces in

Avolio, B.J., & Bass, B.M. (2004). Multifactor leadership questionnaire third edition

Bandler, Richard & John Grinder (1975a). [- The Structure of Magic I: A Book About Language and Therapy]. Palo Alto, CA: Science & Behavior Books. pp. ch.3

Baron, L. & Morin, L. (2010). The impact of executive coaching on self-efficacy related

Barrett, P.T. The effects of group coaching on executive health and team effectiveness: A

Bass, B.M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press.

Bennis, W. G., & Nanus, B. (1997). Leaders: Strategies for taking charge. New York:

Bommer, W.H., Rubin, R.S., Baldwin, T.T. (2004). Setting the stage for effective

Bougae, C. (2005). A descriptive study of the impact of executive coaching from the

Breznitz, Z. (2006). Brain research and reading: Implications for reading instruction. *Journal of Research in Reading*, 29(2), 113-125.

Collard, C. (April 1975). [«Formal Debates in Euripides' Drama»](#). *Greece and Rome*(Cambridge: Cambridge Journals Online)22(1): 58–71.

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

Collard, C. (April 1975). [«Formal Debates in Euripides' Drama»](#). *Greece and Rome*(Cambridge: Cambridge Journals Online)22(1): 58–71.

Comedy», *παρχειογνωση* 12 (2003-2004) 11-53.

Dissertations & Theses: The Humanities and Social Sciences Collection,

F. Buffière, *Eros adolescent. la pédérastie dans la Grèce antique*, Παρίσι 1980.

F. Pecchioli Daddi, & A. M. Polvani, *La mitologia ittita*, Brescia 1990.

Freud, S. (1985). *Σίγκουντ Φρόυντ, η τεχνική της ψυχανάλυσης* (Μτφρ. Γ. Τσαμπουράκης). Αθήνα: Επίκουρος (Το πρωτότυπο έργο δημοσιεύτηκε το 1975).

Gabrieli, J. D. (2009). *Dyslexia: a new synergy between education and cognitive neuroscience*. *Science*, 325(5938), 280-283.

Gibbins-Klein, M., 2011. *Winning by thinking: how to create a culture of thought leadership in your organization*. *Development and Learning in Organizations: An International Journal*, 25(1), pp.8–10

-Grimley, B., 2014a. *Theory and Practice of NLP Coaching*. *Education + Training*, 56(6), pp.582–584

Grinder, J. & Bandler, R. (1976). *The structure of magic 2. A book about communication and change*. Palo Alto, CA: Science and Behaviour Books. Grinder, J., DeLozier, J. & Bandler, R. (1977). *Patterns of the hypnotic techniques of Milton H. Erickson*. MD Volume 2. Capitola, CA: Meta Publications.

Grinder, J., DeLozier, J. & Bandler, R. (1977). *Patterns of the hypnotic techniques of Milton H. Erickson*. MD Volume 2. Capitola, CA: Meta Publications.

H. A. Hoffner, *Hittite Myths*, Atlanta 2

H. I. Marrou, *A History of Education in Antiquity*, Madison-Λονδίνο 1956.

HarperBusiness.

I. C. Storey, *Eupolis. Poet of Old Comedy*, Οξφόρδη 2003

I. M. Konstantakos, «*This Craft of Comic Verse: Greek Comic Poets on* ID: 1941009171).

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου
στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

Instructions, Stelae, Autobiographies, and Poetry, New Haven-Λονδίνο 3

K. J. Dover, Aristophanes. *Clouds*, Οξφόρδη 1968.

K. J. Dover, Aristophanes. *Clouds*, Οξφόρδη 1968.

K. J. Dover, *Greek Homosexuality*, Λονδίνο 1978.

leadership: Antecedents of transformational leadership behavior. *The Leadership*

Lloyd, Michael (1992). *The Agon in Euripides*. Oxford University Press. pp. 34–35

manual and sampler set. Mind Garden Inc.

Mavrommati, S., & Karampinos, I. (2017). Investigation of Brain Activity during
Reading with the Use of EEG. *Journal of Educational and Developmental
Psychology*, 7(2), 10-17.

Newbury, D. F., Mariën, P., & Cope, N. (2015). The Influence of Development and
Language on Atypical Brain Response Profiles in Children at High Risk of Dyslexia.
Developmental Neuropsychology, 40(1), 1-23.

organizations. *Advanced topics in organizational behavior*. Thousand Oaks, Calif:

perspective of the executive leader. Ph.D. dissertation, Capella University, United

ProQuest. Web. 22 Jul. 2011.

Quarterly, 15, 195–210. Retrieved May 19, 2011, from Science Direct.

quasi-experimental field study. Ph.D. dissertation, Regent University, 2006.

References

Retrieved May 19, 2011, from ABI/INFORM Global.(Publication No. AAT

Sage Publications.

Satir V (1983). *Conjoint family therapy*. Palo Alto, CA: Science and Behavior Books.

States -- Minnesota. Retrieved March 22, 2010, from ABI/INFORM Global.

to management soft-skills. *Leadership & Organization Development Journal*,

W. K. Simpson (επιμ.), *The Literature of Ancient Egypt. An Anthology of Stories*,

Ανίχνευση τακτικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μεταξύ Δίκαιου και Άδικου λόγου
στις «ΝΕΦΕΛΕΣ» του Αριστοφάνη

Wang, Y. and Wang, Y., 2002: Cognitive models of the brain, in Proceedings of the
1st IEEE InternationalA4, Conference on Cognitive Informatics (ICCI'02), Calgary,
Canada, Aug. 2002, IEEE CS Press, pp. 259–269.